

SOBRE POPPER Y LA INTERPRETACIÓN REALISTA DE LAS PROBABILIDADES

Jorge Alberto Molina*

RESUMEN

En la *Lógica de la Investigación Científica*, y en el *Postscriptum a la Lógica de la Investigación Científica* Popper afirmó que el Cálculo de probabilidades debe ser interpretado en un sentido realista, esto es, como si fuese una descripción de determinadas características del mundo. Al hacer esto, Popper rechazó las interpretaciones que consideran que ese Cálculo expresa el grado de verosimilitud de nuestras hipótesis. En la sección 1 de este artículo nos ocuparemos de la historia de las disputas sobre la naturaleza de la probabilidad. En la sección 2 discutiremos problemas relacionados con la falsificación de las hipótesis probabilísticas. En las secciones 3 y 4 presentaremos y discutiremos los argumentos de Popper contra las interpretaciones lógicas y subjetivistas de las probabilidades. Por último, en la sección 5 presentaremos una evaluación de las ventajas de la interpretación de las probabilidades en términos de propensiones sobre la interpretación en términos de frecuencias.

Palavras-chave: Filosofía; Filosofía de la Ciencia; inducción y probabilidad; Lógica Inductiva.

ON POPPER'S REALIST INTERPRETATION OF PROBABILITIES

In the *Logic of Scientific Discovery* and in his *Postscript to the Logic of Scientific Discovery*, Popper argued that probabilities should be interpreted in a realist fashion, as if they referred to features of the world. In doing so Popper rejected subjectivist views on probabilities which asserted that probabilistic sentences express the degrees of certainty of our hypotheses. In section I, the historical background of the controversies on the nature of probability will be presented. In section II, the problems relating to the falsification of the probabilistic hypotheses are discussed. Sections III and IV are devoted to the subjectivist and logical interpretations on probabilities, and to the arguments that Popper presented against those interpretations. Finally, in section V a discussion about the advantages of the propensity theory over the frequency theory is entertained.

Key words: Philosophy; Philosophy of Science; induction and probability; Inductive Logic.

*Professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil. E-mail: molina@dhum.unisc.br

En este artículo me apartaré del tipo dominante de cuestiones tratadas por los filósofos de la Matemática. Yo no discutiré el pensamiento sobre la Matemática de un autor clásico, como Kant o Wittgenstein. Casi nadie estudia a Popper como se estudia un clásico de la Filosofía. No hay *scholars* de Popper que traten de hacer inteligible para el mundo de hoy un pensamiento muy profundo concebido en circunstancias culturales distintas de las nuestras. En verdad Popper es casi un contemporáneo nuestro. Y hasta podría dudarse que pase a la posteridad como un clásico. Tampoco discutiré problemas ligados a la justificación de los enunciados de la Matemática. No me ocuparé del problema de las pruebas y de las definiciones de la Matemática. Al elegir este tema intentaré presentar la otra cara de la Filosofía de la Matemática, aquella que no está ligada a la Lógica, sino a las cuestiones suscitadas por la aplicación de la Matemática a la experiencia.

Aquí hablaré de “probabilidades”. El término “probabilidades” envuelve muchos aspectos. “Probabilidad” es un término polisémico. Hay por un lado una teoría matemática de la probabilidad. Ésta es una teoría axiomatizada, como cualquier otra teoría matemática. Tan rigurosa como ellas. Hay por otro lado teorías probabilísticas pertenecientes a la ciencia natural. Y está luego el problema de hacer inteligible el carácter empírico de estas teorías. Éste era el aspecto de las probabilidades que interesaba predominantemente a Popper. Está por último la llamada lógica probabilística. Ésta fue concebida como una especie de lógica inductiva. “Probabilidades” envuelve entonces aspectos matemáticos, epistemológicos y lógicos. Los tratadistas que se han ocupado del tema de las probabilidades muchas veces pasaron de un aspecto al otro, sin distinguir los diferentes planos.² Para aquellos filósofos que consideran que el análisis preciso de las pruebas y definiciones contenidas en la Matemática da la clave para la comprensión de la naturaleza de esta ciencia, este tránsito libre e irrestricto de un plano para el otro puede aparecer escandaloso. Estos filósofos preferirían apoyarse en la Lógica. Es natural. El negocio del filósofo consiste en hacer precisiones y distinciones conceptuales. Pero la ciencia es muchas veces hija de la confusión conceptual, y la Matemática no es una excepción. Leibniz no esperó a un Weierstrass para inventar el cálculo diferencial e integral. Su invención estaba envuelta en oscuridades conceptuales, que solamente dos siglos después fueron clarificadas.

De hecho los problemas de la Filosofía de la Matemática pueden ser divididos en dos grandes grupos: tenemos por un lado las cuestiones ligadas a la naturaleza y justificación de los enunciados matemáticos y por el otro lado tenemos las cuestiones

² Algunos de los tratados clásicos sobre probabilidades son:

Camap, R. *Logical Foundations of Probability*. Chicago. University of Chicago Press. 1950.
 Carnap, R. *The Continuum of Inductive Methods*. Chicago. University of Chicago Press. 1952.
 Keynes, J. M. *A Treatise on Probability*. London. Macmillan. 1921.
 Mises, R. von. *Probability, Statistics and Truth*. London. George Allen & Unwin. 1939.

ligadas a la aplicación de la Matemática a la experiencia. No es que estos dos grupos de problemas sean absolutamente independientes. Muchas veces la aplicabilidad de la Matemática a la Física ha sido usado como un *factum* para decidir entre diferentes concepciones sobre la naturaleza de la Matemática como ciencia. Recordemos a Kant. Si embargo en general, podemos decir que la Filosofía de la Matemática de estos últimos cien años, cultivada por filósofos profesionales, o por matemáticos interesados en los aspectos estructurales de la Matemática ha dado relevancia al primer grupo de problemas descuidando en su casi totalidad el segundo grupo. Claramente podemos percibir esto al considerar a los representantes de la escuela logicista, Frege, Russell y Quine y a representantes modernos del intuicionismo como Dummett. En relación al representante mayor de la escuela formalista Hilbert, en principio dudaríamos de afirmar lo mismo. Hilbert estuvo toda su vida interesado en cuestiones ligadas a la aplicación de la Matemática a la ciencia empírica. Junto con Courant nos legó una obra monumental *Methoden der mathematischen Physik*. En su artículo *Über das Unendliche* (Sobre lo infinito) Hilbert usa el hecho de la aplicación de la Matemática a la experiencia para ilustrar su concepción sobre la naturaleza desta ciencia. Sin embargo, en su obra *Grundlagen der Mathematik* (Fundamentos de la Matemática) el interés de Hilbert, ya en posesión de una concepción clara del método finitario, se dirige casi exclusivamente a la cuestión de la justificación de la Matemática como ciencia.

El interés de los filósofos y matemáticos interesados en fundamentos de Matemática ha sido dirigido principalmente a la Teoría de los Conjuntos, al Álgebra y al Análisis. Casi todos ellos ignoraron la teoría matemática de la probabilidad exceptuando a Carnap quien estaba fuertemente interesado en los aspectos epistemológicos de la Física. La teoría de la probabilidad fue considerada por mucho tiempo la cenicienta de la Matemática. Ella tuvo su origen en el estudio de los juegos de azar. Laplace dio un impulso grande a esta teoría, que, sin embargo, sólo consiguió respetabilidad cuando Kolmogorov consiguió axiomatizarla en el año 1933.³ En este sentido el significado del trabajo de Kolmogorov para la teoría de las probabilidades puede ser considerado equivalente al significado que tuvo el trabajo de Weierstrass para el Análisis. Posteriormente fue introducido en la Teoría de las probabilidades el moderno formalismo de la teoría de la medida e integración.

Para la historia de la teoría de la probabilidad y la interpretación de las probabilidades son figuras insoslayables Jacob Bernoulli y Laplace. Bernoulli es conocido por el descubrimiento de la ley de los grandes números. Esta ley dice básicamente lo siguiente: la probabilidad p de que un evento exitoso ocurra al repetir infinitamente un experimento aleatorio puede ser medida por medio de la frecuencia relativa de éxitos. La frecuencia relativa de éxitos f_m en una sucesión de n repeticiones de un experimento es la razón entre el número de ocurrencias exitosas k y n , es decir $f_m = k/n$.

³El punto de vista de Kolmogorov sobre probabilidades puede ser encontrado en Kolmogorov, 1950.

El resultado de Bernoulli dice que al hacer tender n al infinito la frecuencia relativa de éxitos se aproxima a p tanto como nosotros queramos. Así por este resultado Bernoulli dió origen a la interpretación de las probabilidades por medio de frecuencias relativas. Ésta es la llamada interpretación frecuencial de las probabilidades. Lo característico de la interpretación frecuencial es que considera que no se pueden asignar probabilidades a eventos aislados, sino a eventos en cuanto que son parte de una sucesión de eventos.

Laplace es el otro nombre que quiero recordar aquí. Laplace escribió una obra monumental sobre las probabilidades cuyo nombre es *Théorie analytique des probabilités*. Esta obra contenía un prefacio de tipo filosófico que pasó a ser un libro propio titulado *Essai philosophique sur les probabilités*. En esta última obra Laplace afirmó:

“The theory of chance consists in reducing all the events of the same kind to a certain number of cases equally possible, that is to say, to such as we may be equally undecided about in regard to their existence, and in determining the number of cases favorable to the event whose probability is sought. The ratio of this number to that of all the cases possible is the measure of this probability, which is thus simply a fraction whose numerator is the number of favorable cases and whose denominator is the number of all the cases possible.” (Laplace, 1951, p. 6-7)⁴

Aquí aparece la célebre definición de probabilidad como el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. La definición se aplica si suponemos que en principio todos los casos son igualmente posibles, esto es, si suponemos un estado inicial de neutralidad epistémica. Es decir antes de la aplicación de la regla que nos da la probabilidad de un evento (dividir el número de casos favorables por el número de casos posibles) suponemos un estado en que todos los casos son igualmente posibles. Laplace también fue uno de los principales defensores del determinismo. Según Laplace si nosotros pudiéramos conocer ahora todos los estados del universo podríamos predecir con exactitud lo que sucederá en el futuro. El hecho de que nosotros consideremos a ciertos fenómenos como aleatorios o fortuitos se debe a una limitación de nuestro conocimiento. Si tuviéramos un conocimiento de las causas de esos fenómenos veríamos que no son aleatorios sino que obedecen a leyes inexorables. En la concepción de Laplace lo aleatorio pertenece al ámbito de lo subjetivo. La realidad en si está causalmente determinada. Por esta concepción Laplace es el padre de la interpretación subjetiva de la probabilidad. Probabilidades es algo que se refiere a

⁴La teoría de lo fortuito consiste en la reducción de todos los eventos de un mismo tipo a un cierto número de casos igualmente posibles, esto es, a casos que son tales que no nos podemos decidir en relación a su existencia, y en determinar luego el número de casos favorables a aquellos eventos cuya probabilidad es buscada. La razón de ese número a todos los casos posibles es la medida de esa probabilidad, que es así simplemente la fracción cuyo numerador es el número de casos favorables y cuyo denominador es el número de todos los casos posibles. (Traducción del Autor)

nuestro conocimiento a nuestra subjetividad, porque en la realidad objetiva no hay lugar para hablar de probabilidades ya que ahí todos los fenómenos están causalmente determinados.

Laplace también es recordado por haber probado la regla de sucesión. Esta regla dice que si hemos observado que en n repeticiones de un experimento la propiedad P es realizada r veces, donde r es un número menor que n , entonces la probabilidad de que en la $n+1$ repetición P sea realizada es $(r+1)/(n+2)$. Si hasta ahora P se realizó siempre, esto es, n veces, entonces la probabilidad de que se realice la $n+1$ vez será $(n+1)/(n+2)$. Si hacemos n muy grande, esto es, usando el lenguaje de los matemáticos, si hacemos tender n a infinito, el cociente $(n+1)/(n+2)$ tenderá a 1. Si suponemos que a los enunciados verdaderos, les corresponde la probabilidad 1, la regla de sucesión de Laplace recibe la interpretación siguiente: si hemos observado que en un número muy grande n de repeticiones de un evento la propiedad P ocurrió siempre, entonces casi con certeza podemos decir que P ocurrirá siempre. Se creyó encontrar en este resultado de Laplace la justificación del raciocinio inductivo.

Así Laplace anticipó las dos características principales de lo que posteriormente fue llamado interpretación subjetiva de las probabilidades: la idea de que hablar de probabilidades es hablar acerca de nuestros conocimientos (eventualmente de nuestras limitaciones para conocer las causas de los eventos) y la idea de que el cálculo de probabilidades puede ofrecer una justificación del razonamiento inductivo.

2

Popper se ocupó de las probabilidades principalmente en dos libros: *La lógica de la investigación científica* (en adelante *L.I.C*) y en el *Post scriptum a la lógica de la investigación científica* (en adelante *Post scriptum*). En esas dos obras Popper intentó:

- a) criticar la concepción inductivista de la ciencia y defender su enfoque falsacionista. La destrucción de los intentos de construir una lógica inductiva basada en la teoría de la probabilidad se presentó como un elemento esencial de su crítica del inductivismo;
- b) defender, en contra de la interpretación subjetiva de las probabilidades, un enfoque realista sobre las probabilidades. Es la estructura misma de la realidad y no una insuficiencia de nuestro conocimiento lo que da lugar para que hablemos de azar y de fenómenos aleatorios.

Popper era consciente de que la teoría de probabilidades suscita problemas epistemológicos que no son fáciles de resolver. Por una lado la Física usa hipótesis probabilísticas. Sin embargo, parece difícil explicar el carácter empírico de las hipótesis probabilísticas. Ilustraremos este punto. Si se nos preguntara sobre la probabilidad de obtener un 5 al tirar un dado responderíamos que esa probabilidad es de $1/6$. Pues hay

en el dado 6 caras, y por consecuencia 6 resultados posibles. Así formulamos la hipótesis **h** “la probabilidad de obtener un 5 con un dado es de $1/6$ ”. Pero surgen dudas en relación a la verdad de **h**. Alguien podría levantar la objeción de que el dado está cargado, esto es, que el dado no es simétrico. Tenemos que refutar esa objeción. Intentamos ahora una nueva justificación de **h**. Tiramos el dado un número **n** de veces lo “suficientemente” grande, anotamos el número **m** de veces que salió 5 y formamos el cociente $fr = m/n$. Ese número **fr** es un número entre 0 y 1, y es llamado frecuencia relativa. Si **fr** es “muy próximo” a $1/6$ decimos que justificamos nuestra hipótesis **h**. Pero cuánto debe valer **n**? Cómo elegir **n** para obtener una estimación correcta de probabilidades? Cómo elegir **n** para que podamos identificar la probabilidad con la frecuencia relativa **fr**? Tiramos tres veces el dado. Obtenemos dos veces 5. Sin embargo nadie identificaría en este caso la probabilidad de obtener 5 con **fr** que en este caso es $2/3$. A menos que supongamos que el dado está cargado. Supongamos ahora que para un número **n** muy grande sea observado que la frecuencia relativa de obtener 5 es $1/9$. Podríamos decir entonces que obtuvimos una falsificación de nuestra hipótesis **h** que afirma que la probabilidad de obtener 5 es $1/6$? No podrá suceder que a partir de un número **m** mayor que **n** la secuencia de tiradas cambie su comportamiento de modo tal que la frecuencia relativa **fr** de 5 sea muy próxima a $1/6$ y en verdad tan próxima a $1/6$ como queramos al aumentar el número **n** de tiradas?

Estas reflexiones muestran que es imposible justificar o falsificar concluyentemente los enunciados que expresan hipótesis probabilísticas. Esto se debe a que en los enunciados de probabilidad está implícita la consideración de sucesiones virtualmente infinitas. Podemos justificar o refutar enunciados que se refieren a sucesiones finitas, pero cuando nos referimos a sucesiones infinitas la situación es diferente. Así han surgido dudas sobre el carácter empírico de los enunciados de probabilidad. Para la concepción epistemológica de Popper que afirma que los enunciados de la ciencia empírica se distinguen de los enunciados metafísicos por el hecho de ser falsificables, esta imposibilidad de falsificar los enunciados probabilísticos parece ser fatal. Parecería necesario buscar entonces otro criterio de demarcación entre la Ciencia y la Metafísica ya que la ciencia natural contiene hipótesis probabilísticas. “Dado que desde un punto de vista lógico no cabe la menor duda sobre el hecho de que los enunciados probabilitarios no pueden ser falsados, el hecho igualmente indudable de que los empleemos empíricamente ha de aparecer como un golpe fatal para mis ideas metodológicas básicas” afirma Popper (Popper, 1962, p. 178). Si los enunciados de probabilidad no son empíricos, entonces cuál es su carácter? Según la epistemología dominante de la época de la redacción de *LIC*, que era la del Círculo de Viena, todo enunciado con sentido que no es empírico pertenece a la Lógica. Surgió así el intento de construir una Lógica probabilística que fuese una extensión de la Lógica clásica. Esa Lógica en lugar de tener una semántica de dos valores como lo verdadero y lo falso, tendría una semántica en la cual a cada enunciado se le asocia un continuo de valores, esto es todos aquellos números reales entre 0 y 1. Es claro que deberíamos aclarar aquí que queremos decir con ser “una tautología de la Lógica probabilística” o con ser una

“verdad lógica de la Lógica probabilística”. Por ser la Lógica probabilística una extensión de la Lógica clásica, las verdades lógicas de la Lógica clásica deberían ser verdades lógicas de la Lógica probabilística. Generalmente los intentos de construir una Lógica probabilística han sido asociados a los intentos de construir una Lógica inductiva. Si no nos gusta decir que los enunciados de probabilidad son tautológicos podríamos decir, con más generalidad, que son analíticos. Y ahí podemos considerar otra forma de interpretar los enunciados que contienen estimaciones de probabilidad. Podríamos pensar que las estimaciones de probabilidad se refieren al estado de nuestro conocimiento. Así afirmaríamos que la teoría de la probabilidad “trata el grado de probabilidad como si fuese una medida de los sentimientos de certidumbre o incertidumbre, de creencia o de duda, que pueden surgir en nosotros ante ciertas aserciones” (Popper, 1962, p. 139). De esta forma al afirmar que la probabilidad de obtener un 5 en una tirada de un dado es $1/6$ estaríamos diciendo que dado el estado actual de nuestro conocimiento, incluido el conocimiento que tenemos del comportamiento de este dado, la probabilidad de obtener un 5 en la próxima tirada de un dado es $1/6$. Podemos expresar con la fórmula $p(h/e) = 1/6$ la afirmación anterior, h es la hipótesis que afirma que obtendremos un 5 en la próxima tirada, e es el conjunto de enunciados que representan nuestro conocimiento y $p(h/e)$ debe ser leído así: probabilidad de obtener un 5 en la próxima tirada del dado considerando el estado actual de nuestro conocimiento. Un enunciado de ese tipo, llamado un enunciado de probabilidad condicional parecería expresar una relación entre nuestro conocimiento e y nuestra hipótesis h . Tendríamos aquí una relación entre conocimientos. Bajo esta interpretación de los enunciados de probabilidad no se colocaría el problema de la concordancia de $p(h/e)$ con un objeto exterior y en consecuencia no surgiría la cuestión de la verificación o falsificación de $p(h/e)$.

Sea cual fuese la interpretación de los enunciados de probabilidad que nosotros aceptemos, el hecho es que hablamos de probabilidades ya sea en relación a eventos o en relación a enunciados. Hablamos de la probabilidad de que un evento ocurra o de la probabilidad de que un enunciado sea verdadero. “Probabilidad” expresa una medida de las chances favorables sea para la ocurrencia de un hecho, sea para la verdad de un enunciado. En el primer caso tendríamos un enfoque que podría ser llamado extensional y en el segundo un enfoque intensional. Todos los teóricos de la probabilidad coinciden en que cualquier sentido científicamente aceptable del término “probabilidad” debería estar en concordancia con el sentido que tiene ese término en la Teoría matemática de las probabilidades.

El problema de una interpretación filosóficamente aceptable del término “probabilidad” fue planteado en estos términos: presentar un análisis de las probabilidades que por un lado pueda ser considerado una interpretación (aproximadamente en el sentido que tiene este término en la teoría de modelos) del formalismo de la teoría matemática de probabilidades (cálculo de probabilidades) y por otro lado que haga posible explicar el uso de probabilidades en la Física y en los juegos de azar.

Popper clasificó las interpretaciones del cálculo de probabilidades en tres tipos: interpretación subjetiva, interpretación lógica e interpretación objetiva.⁵ La interpretación subjetiva considera que hablamos de probabilidades para referirnos al grado en que nuestro conocimiento fundamenta una hipótesis. Según esta interpretación hablamos de probabilidad en relación a enunciados. Es decir aquí se adopta el punto de vista intensional. La probabilidad de un enunciado sería una medida de la verosimilitud de este enunciado. Esa medida varía entre 0 y 1. En el caso de una tautología **t** (o más generalmente de una verdad lógica) $p(\mathbf{t})=1$, en el caso de una falsedad lógica **f**, $p(\mathbf{f})=0$. Para todos los demás tipos de enunciados **h**, $p(\mathbf{h})$ será un valor entre 0 y 1.

Si **a** e **b** son enunciados que forman un conjunto inconsistente entonces $p(\mathbf{a} \square \mathbf{b})=p(\mathbf{a})+p(\mathbf{b})$. Se deduce inmediatamente que $p(\square \mathbf{a}) = 1 - p(\mathbf{a})$. Pues $p(\mathbf{a} \square \square \mathbf{a}) = p(\mathbf{a}) + p(\square \mathbf{a}) = 1$. En la interpretación subjetiva el objeto principal de interés está en el análisis de expresiones del tipo $p(\mathbf{h}/\mathbf{e})$ que deben ser leídas de este modo: probabilidad de una hipótesis **h** dado el estado actual de nuestro conocimiento, siendo ese estado expresado por el enunciado **e**. Dentro del cálculo de probabilidades la expresión $p(\mathbf{h}/\mathbf{e})$ es denominada probabilidad condicional de la hipótesis **h** dada la evidencia **e**. Ella es definida formalmente así:

$$p(\mathbf{h}/\mathbf{e}) = \frac{p(\mathbf{h} \square \mathbf{e})}{p(\mathbf{e})}$$

A partir de la probabilidad condicional puede definirse la probabilidad absoluta de un enunciado **a** del modo siguiente: $p(\mathbf{a})=p(\mathbf{a}/\mathbf{t})$ donde **t** es cualquier tautología.

La interpretación subjetiva del cálculo de probabilidades está ligada por un lado estrechamente a las tentativas de resolver el problema de la inducción, y por el otro al determinismo metafísico. Es admitido que la conclusión de un razonamiento inductivo tiene un grado de verosimilitud que nunca puede alcanzar la certeza propia del razonamiento deductivo. En términos de la interpretación subjetiva el razonamiento inductivo puede ser reconstruido como un proceso de inferencia que da una medida, a la verosimilitud de su conclusión. Esa medida, sería la probabilidad de la conclusión.

La formulación más conocida de la tesis determinista es la siguiente: si pudiéramos conocer el estado actual del universo en todos sus detalles podríamos predecir con exactitud lo que irá suceder en cualquier instante futuro. Una tesis de ese tipo no da lugar para la existencia de lo fortuito o de lo aleatorio en la naturaleza. Hablamos de probabilidades debido a la limitación de nuestro intelecto, a nuestra ignorancia. Si nuestra mente fuera capaz de tener una inspección de todos los estados del universo, no

⁵En Popper 1962, parágrafo 48 aparece una caracterización de las diferentes interpretaciones de la probabilidad.

hablaríamos de probabilidades, pues aquello que nos parece azaroso sería reconocido por nosotros como consecuencia necesaria de estados pasados y ya conocidos por nosotros.

También, relacionado con los intentos de justificar el razonamiento inductivo, surgió el segundo tipo de interpretación del cálculo de probabilidades reconocido por Popper: la interpretación lógica. Sus primeras formulaciones pueden ser encontradas en la obra de Keynes, *A Treatise on Probability* y en el *Tractatus*, de Wittgenstein. Según esta interpretación la probabilidad sería una medida del grado de proximidad lógica entre dos enunciados. Los enunciados pueden ser colocados, unos en relación con otros, según varias relaciones, tales como la deducibilidad lógica, la contradicción y la independencia mutua. “Probabilidad” designaría, según esta interpretación, un tipo de relación lógica entre dos enunciados, no un predicado de enunciados. “En si misma, una proposición no es ni probable (*wahrscheinlich*) ni improbable (*unwahrscheinlich*). Un acontecimiento ocurre o no ocurre, no hay término medio” (*Tractatus*, 5.153) Los casos extremos de la relación lógica que la probabilidad intenta caracterizar son la deducibilidad lógica y la contradicción. “Si *p* se sigue de *q*, la proposición “*q*” dá a la proposición “*p*” la probabilidad 1. La certeza de la inferencia lógica es un caso límite de la probabilidad” (*Tractatus*, 5.1.5.2). Si *p* y *q* son contradictorias entonces “*q*” dá a “*p*” la probabilidad 0. Posteriormente la interpretación lógica adoptó la forma siguiente: encontrar una extensión de la lógica de primer orden, la Lógica probabilística que permita incorporar esquemas de inferencia inductiva. La tarea de construir una Lógica probabilística se identificó con la tarea de construir una Lógica inductiva.

El tercer tipo de interpretación del Cálculo de probabilidades reconocido por Popper es el tipo de las interpretaciones objetivas. Ellas consideran que el Cálculo de probabilidades intenta caracterizar acontecimientos reales y no relaciones lógicas entre proposiciones (interpretación lógica), o relaciones entre conocimientos (interpretación subjetiva). Según la interpretación objetiva los enunciados de probabilidad se refieren a la frecuencia con que ocurren determinados acontecimientos (Von Mises, 1939 y también Popper, 1962) o a disposiciones realísticamente entendidas (propensiones) tan reales como las fuerzas y campos de fuerza de la Física (Popper, 1985). En la interpretación frecuencial hablamos de probabilidad para referirnos a la frecuencia con que un evento que pertenece a una sucesión real o virtual de eventos realiza una determinada propiedad **P**. No podemos asignar probabilidades a hechos singulares aislados, sino a hechos que pertenecen a sucesiones de hechos. Las sucesiones que considera la interpretación frecuencial no son sucesiones arbitrarias. Son el resultado de una idealización matemática. Ellas según Von Mises, satisfacen dos axiomas: el axioma de convergencia y el axioma de aleatoridad. Von Mises llama colectivos a esas sucesiones. Hablando formalmente, un colectivo es una sucesión cada uno de cuyos miembros realiza una de entre **m** propiedades **P**₁, **P**₂, ..., **P**_m y que satisface los axiomas de convergencia y de aleatoridad. Explicaremos el axioma de convergencia mediante un simple ejemplo: consideremos un colectivo tal que cada uno de sus miembros realiza

una de entre dos propiedades. Podemos representar este colectivo mediante una sucesión del tipo

$$(\square) \quad 0,1,0,1,1,0,0,1,\dots$$

Analicemos las frecuencias relativas con que se realiza la propiedad 1 en la sucesión de arriba. Podemos formar la sucesión de las frecuencias relativas con que se realiza la propiedad 1 correspondiente a la sucesión presentada arriba.

Esta sucesión es:

$$(\square) \quad 0,1/2,1/3,1/2,3/5,1/2,3/7,1/2,\dots$$

El axioma de convergencia dice que esta sucesión de frecuencias converge a un límite l . Ese límite, en la interpretación frecuencial es la probabilidad con que se realiza la propiedad 1. En general, para cada colectivo que realiza m propiedades y para cada i menor que m tenemos que la sucesión de frecuencias relativas con que se realiza la propiedad i -ésima converge a un límite. Ese límite es la probabilidad con que se realiza la propiedad i en el colectivo.

El axioma de aleatoriedad afirma que dado un colectivo cualquiera, los límites de las frecuencias relativas con que se realizan todas las propiedades son los mismos en cualquier subsucesión infinita determinada a partir del colectivo original mediante una selección basada en un método efectivamente calculable (método recursivo).

Volvamos para ilustrar este axioma al ejemplo de arriba, esto es consideremos nuevamente la sucesión (\square) . Consideremos la subsucesión determinada considerando los elementos de orden par del colectivo. Esta es

$$(\square) \quad 1,1,0,1,\dots$$

(\square) es una subsucesión de (\square) obtenida mediante un procedimiento recursivo, procedimiento que consiste en seleccionar los términos de la forma \square_{2n} . La sucesión de frecuencias relativas con que se realiza 1 en (\square) es

$$(\square) \quad 1,1,2/3,3/4,\dots$$

El axioma de aleatoriedad afirma que esta sucesión también va a converger a l . También afirma con toda generalidad que el límite de las frecuencias relativas con que se realiza la propiedad 1 en cualquier subsucesión (\square) determinada recursivamente a partir de (\square) también es l .

La dificultad principal de cualquier interpretación objetiva consiste en explicar el carácter empírico de los enunciados de probabilidad. Von Mises era consciente de que los colectivos son sólo una idealización de los procesos aleatorios que ocurren efectivamente en la Naturaleza. La interpretación frecuencial de las probabilidades permite derivar la ley de los grandes números de Bernoulli. Esta ley muchas veces es

entendida como una prueba de la adecuación de la teoría frecuencial de las probabilidades a la experiencia. La ley de los grandes números afirma lo siguiente: consideremos n ensayos independientes (n repeticiones de un experimento). Sea S_n el número de resultados favorables obtenidos, y sea p la probabilidad de obtener un resultado favorable. Sea f_n el cociente S_n/n . La ley de los grandes números afirma que para valores muy grandes de n , la probabilidad de que f_n casi coincida con p se hace muy próxima a 1. En símbolos:

Para todo $\epsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[|f_n - p| < \epsilon] = 1$$

o equivalentemente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[|f_n - p| \geq \epsilon] = 0$$

La ley dice más o menos que si existe una probabilidad objetiva p con que ocurre un evento que es uno de los resultados posibles de una serie de repeticiones de un experimento, esa probabilidad puede ser estimada de una forma muy exacta por medio de la frecuencia relativa con que ocurre ese evento en un número n muy grande de repeticiones de aquel experimento. Así la ley de los grandes números de Bernoulli parece demostrar la adecuación empírica de las estimaciones frecuenciales.

Popper rechazó el argumento de que pudiese ser demostrado el carácter empírico de los enunciados de probabilidad usando la ley de los grandes números. Para Popper era claro que ese resultado se aplicaba no a sucesiones realmente existentes mas a sucesiones que resultan de una idealización que pretende capturar la naturaleza de los fenómenos aleatorios. Por lo demás la ley de los grandes números se aplica a sucesiones con propiedades específicas, entre ellas la propiedad de la independencia del resultado de la realización de un experimento del resultado obtenido en la realización anterior del mismo experimento.

En verdad en *L.I.C* Popper presentó su propia versión de la teoría frecuencial. Esa versión coincidía más o menos con la versión de Von Mises.⁶ La diferencia entre la versión de Popper y la versión de Von Mises consiste en que Popper no usa el axioma de convergencia y en su lugar emplea una versión modificada del axioma de aleatoriedad. Esa versión modificada permite derivar los mismos resultados que Von Mises obtenía con el axioma de convergencia. De hecho en la versión de la teoría frecuencial ofrecida por Popper también se deriva la ley de los grandes números de Bernoulli.

⁶La reconstrucción de la teoría frecuencial por Popper está en los párrafos 61-64 de *L.I.C*

Popper era consciente de las dificultades que se presentaban para explicar el carácter empírico de los enunciados que contienen hipótesis probabilísticas. Para quien asume la interpretación frecuencial esas dificultades son inevitables, ya que debe explicar cómo justificar o falsificar enunciados que envuelven la consideración de sucesiones infinitas cuyos términos (por el axioma de aleatoriedad) no están dados por una ley. Según Popper los enunciados de probabilidades tienen la forma prenexa $\forall \square$ ⁷. Por un lado, como todos los enunciados de la ciencia, tienen un carácter universal. Las hipótesis probabilísticas sobre el comportamiento de los gases no se refieren a un gas determinado sino a todo gas. Mas por otro lado, ellos afirman, si aceptamos la interpretación frecuencial, que *para cada* número natural *n* por grande que sea, *existe* otro número natural *m* tal que el *m*-ésimo término de un colectivo tiene una propiedad determinada. Así si decimos que la probabilidad de obtener un 5 al tirar un dado es 1/6 estamos afirmando que para cualquier número natural por grande que sea existe un número *m* mayor que él tal que en la *m*-ésima tirada de ese dado vamos a obtener un 5. □

De los enunciados probabilísticos pueden ser deducidas consecuencias empíricamente verificables. Hablando con más precisión, de un enunciado que afirma una determinada probabilidad podemos, como hemos visto, deducir un enunciado existencial. Así al afirmar que la probabilidad de obtener cara con una moneda es de 1/2 afirmamos que en la sucesión de tiradas existirá por lo menos una cara. Es la componente existencial de los enunciados de probabilidad (que Popper identifica con el requisito de aleatoriedad de la sucesiones a las que se refieren dichos enunciados) la responsable de las consecuencias verificables.

4

En esta sección expondré brevemente algunos de los argumentos presentados por Popper contra las interpretaciones subjetiva y lógica de las probabilidades. En verdad seré fiel al espíritu de Popper y no a la letra de sus argumentos, puesto que unas veces expondré una reconstrucción bastante libre de ellos y otras seré más fiel a sus modos de expresión. En principio las interpretaciones lógica y subjetiva no están obligadas a ofrecer una prueba de la adecuación de las hipótesis probabilísticas a la experiencia, dado que según ellas, esas estimaciones de probabilidad hacen referencia a relaciones lógicas entre enunciados o a relaciones entre nuestros conocimientos. Sin embargo, los problemas que presentan estas interpretaciones son otros. Por un lado ellas presentan dificultades para adecuarse al formalismo del Cálculo de probabilidades y por el otro no consiguen explicar el uso de probabilidades a situaciones de la vida cotidiana.

⁷En *L.I.C.*, parágrafo 66, aparece caracterizada la forma lógica de las hipótesis probabilísticas.

En primer lugar cualquier interpretación intensional, como lo son la subjetiva y la lógica, del cálculo de probabilidades encuentra un problema de expresión. Los axiomas de Kolmogorov, por exigencias de la necesidad de aplicar el cálculo de probabilidades a fenómenos que pueden ser representados por un continuo, exigen que pueda ser definida la probabilidad sobre una unión infinita de conjuntos disjuntos. El axioma de continuidad de Kolmogorov exige que la probabilidad de una unión infinita de sucesos (conjuntos) disjuntos sea la sumatoria (infinita) de las probabilidades de cada suceso. Sin embargo, si adoptamos el punto de vista intensional, donde la probabilidad es asignada no a conjuntos sino a enunciados, ¿cómo expresar una unión infinita de conjuntos disjuntos en un lenguaje de primer orden? Necesitaríamos admitir disyunciones infinitas, esto es, expresiones del tipo $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_m \vee \dots$. En verdad este es una dificultad que Popper no señaló pero que es reconocida por teóricos actuales de la probabilidad subjetiva como por ejemplo lo hacen Howson y Urbach en su libro *Scientific Reasoning: The Bayesian Approach*.⁸

Por otro lado, está el problema de interpretar, esto es dar un sentido coherente a la ley de los grandes números. En la interpretación objetiva por medio de frecuencias vimos que se le puede dar el sentido siguiente: Sea $\epsilon > 0$, un número muy próximo de 0. Consideremos la sucesión

$$(\square) \quad \{f_1-p, f_2-p, \dots, f_m-p, \dots\}$$

Decimos que un miembro de esta sucesión, por ejemplo f_j-p tiene la propiedad \square si $f_j-p > 1-1/m$. La ley de los grandes números dice, interpretada en términos frecuenciales, que para cualquier fracción del tipo $1/m$ por próxima que esté de 0 existirá un natural n tal que si consideramos la subsucesión obtenida de (\square) considerando todos los f_j-p con $j \leq n$, la frecuencia relativa de los f_j-p pertenecientes a esa subsucesión que tienen la propiedad \square es mayor que $1-1/m$. Para la interpretación subjetiva que interpreta probabilidades en términos de medida de la verosimilitud de nuestras creencias, la interpretación de la ley de los grandes números sería más o menos así: la creencia de que nuestras estimaciones frecuenciales se aproximan con gran exactitud al valor de nuestra creencia sobre las chances de ocurrencia de un evento es casi verdadera. O sea hablaríamos aquí de creencias sobre nuestras creencias. En *L.I.C* Popper llamó la atención sobre esa dificultad.⁹

Por otro lado están las dificultades relacionadas con los intentos de construir una Lógica probabilística. La Lógica probabilística debería contener dentro de sí a la Lógica inductiva, en realidad debería ser la misma Lógica inductiva. Es claro que deberíamos definir qué significa ser una verdad lógica dentro de la Lógica probabilística. Por otro lado está el problema de dar una semántica adecuada para esta Lógica probabilística. En verdad lo que Popper entiende por Lógica probabilística no sería en rigor una lógica pues las fórmulas de este cálculo no son variables proposicionales

⁸Howson y Urbach, 1989, p. 19-21.

⁹En *L.I.C* parágrafo 62, Popper expone las dificultades para interpretar en términos de la teoría subjetiva la ley de los grandes números de Bernoulli.

unidas por conectivos ni expresiones cuantificadas. Las fórmulas atómicas de la Lógica probabilística serían, según Popper, expresiones del tipo $p(a)=r$ o del tipo $p(a/b)=r$, o del tipo $f(t_1, t_2, \dots, t_n)=r$ donde f representa la suma o el producto y cada término t_i es de la forma $p(a)$ o de la forma $p(a/b)$ o resulta de sumar y multiplicar expresiones del tipo $p(a)$ o $p(a/b)$. En realidad podríamos hablar aquí más que de una Lógica probabilística de una teoría formal de la probabilidad, algo análogo, a la teoría formal de números. En todo caso, según Popper podemos dar una interpretación modal de este cálculo. Es decir podemos, dice Popper relacionar este Cálculo con una determinada Lógica modal, pero no voy a entrar aquí en esos detalles.¹⁰ Por tener que formalizar la inferencia inductiva, esta Lógica probabilística, según Popper debería contener como regla de inferencia correcta la siguiente regla, llamada por Popper regla de absolución.¹¹

$$\frac{p(a/b)=r}{b} \\ \hline p(a)=r$$

Esta regla es análoga al *Modus Ponens* en el siguiente sentido: el *Modus Ponens* permite afirmar incondicionalmente, como conclusión, un enunciado que en una de las premisas fue afirmado bajo una condición. Concluimos **b** si hemos afirmado **b** bajo la condición **a**, y a continuación hemos afirmado la condición **a**. En la regla de absolución concluimos afirmando una probabilidad absoluta, a partir de haber afirmado en las premisas una probabilidad condicional y la condición. ¿Cómo leer esta regla en términos de la interpretación subjetiva? Ella diría que si afirmamos que la probabilidad de una hipótesis **a** dada la evidencia **b** que disponemos es **r**, y afirmamos **b**, entonces podemos afirmar que la probabilidad de **a** es **r**.

En la interpretación objetiva $p(a/b)=r$, debe ser entendida así: dadas las condiciones experimentales afirmadas por **b** la probabilidad de un acontecimiento **a** es **r**. En la interpretación subjetiva $p(a/b)=r$ es analítico establece una relación entre nuestros conocimientos: dada la evidencia **b** de que disponemos, esto es, dado el estado actual de nuestro conocimiento expresado por **b**, podemos decir que la probabilidad de que **a** sea verdadera es **r**. El teórico de la probabilidad subjetiva está interesado en la probabilidad de la hipótesis **a** en sí misma. El quiere dar una medida de la verosimilitud de esa hipótesis y esa es la justificación de la regla de absolución. En la regla de absolución, como en el *Modus Ponens*, hay una descarga de un condicional.

En la interpretación subjetiva **b** cambia constantemente, porque nuestro conocimiento aumenta permanentemente, y por lo tanto también cambia **r**. Esto es así,

¹⁰En el Apéndice V* de *L.I.C* Popper expone una interpretación modal de la teoría formal de la probabilidad.

¹¹En el *Post Scriptum* párrafo *43 aparece una discusión de la regla de absolución.

a menos que supongamos una estabilidad de nuestro conocimiento. En la interpretación objetiva **b** establece las condiciones objetivas y repetibles de un experimento. En verdad la regla de absolución sería una generalización de la siguiente regla inductiva: si en un número muy grande **n** de repeticiones de un experimento el resultado **a** ocurre con una frecuencia **m/n** entonces la mejor estimación de las chances de que **a** ocurra es **m/n**. Pero la regla inductiva es falsa en el caso de que no exista independencia entre la estimación de la probabilidad de obtener **a** en el **r-ésima** repetición y el resultado obtenido en la **r-1 - ésima** realización del mismo experimento. Pero la interpretación subjetiva, como afirma Popper en el *Post Scriptum*, no puede establecer esta exigencia de independencia. Pues el resultado obtenido en la realización anterior es parte de nuestro conocimiento **b** e influye en la estimación del valor **p(a/b)** y por consiguiente (usando la regla de absolución) en la estimación de **p(a)**.

Sobre la base de estas consideraciones Popper presenta el siguiente contraejemplo contra la regla inductiva. Consideremos el siguiente juego: un jugador juega contra un banquero. Es lanzada una moneda al aire y el jugador hace una predicción sobre el resultado de esa tirada. Si el jugador acierta su predicción recibe 1\$ del banquero, si no acierta da 1\$ al banquero. Decimos que el resultado obtenido en una tirada es azul si después de esa tirada el jugador tiene saldo acreedor, y decimos que el resultado obtenido en una tirada es rojo si después de esa tirada el jugador tiene saldo deudor. Sea **b** el enunciado que expresa las condiciones del juego y **a** el enunciado que afirma que obtenemos un resultado azul y \bar{a} el enunciado que afirma que obtenemos un resultado rojo.

En principio dadas las condiciones del juego afirmaríamos que las chances de tener saldo acreedor y saldo deudor son las mismas (hay con todo una pequeña asimetría dado que consideraríamos saldo 0 como saldo acreedor). Es decir podemos afirmar que

$$p(a/b)=1/2.$$

Sin embargo si tiramos la moneda 1 vez cada segundo observamos que a los 2 meses

$$P(\text{[fra-fr } \bar{a} \text{] } \square 1/6) = 0.9$$

y a los 8 meses

$$P(\text{[fra-fr } \bar{a} \text{] } \square 2/3) \square 0.5$$

Es decir a los 2 meses del juego y a los 8 meses del juego afirmaríamos que las chances de obtener azul y rojo no son simétricas (este ejemplo del juego rojo-azul es obtenido de Feller por Popper, 1950, Capítulo III, sección IV).

De hecho pueden ser ofrecidos muchos argumentos contra la regla de absolución. Pero básicamente el problema de la regla de absolución radica en la interpretación de

la premisa $p(a/b)$. Según la teoría subjetiva b debería expresar todo nuestro conocimiento. Pero en ese caso cómo justificar por medio de esa regla aplicaciones del cálculo de probabilidades a eventos que pueden considerarse un ejemplo de un padrón, eventos que pueden considerarse repeticiones de una situación padrón. Demasiada información hace de la situación expresada por a un caso singular. Ése es el caso si b contiene todo nuestro conocimiento. Ilustraremos estas consideraciones parafraseando un ejemplo obtenido del *Post Scriptum*: una compañía de seguros ofrece a Juan Rodríguez un seguro de vida. Interesa determinar, para que el negocio sea rentable y poder calcular la prima que debe ser paga, cuáles serán las chances que tiene Rodríguez de vivir durante los próximos 5 años. Para ello se considera a Rodríguez un caso de un tipo determinado fundamentalmente por la edad y por su estado de salud. Las otras informaciones no son consideradas relevantes. En términos de la concepción subjetiva de la probabilidad podemos caracterizar la situación precedente así: sea a el enunciado “Rodríguez vivirá los próximos 5 años” queremos determinar r tal que $p(a) = r$. Pero si b expresa todo nuestro conocimiento, consideraríamos muchas más variables que aquellas que la compañía de seguros considera relevantes. El suceso expresado por a sería así absolutamente singular. Mas no es así como operan las compañías de seguros. De hecho las probabilidades no son asignadas a hechos absolutamente singulares.

Popper ofrece en el *Post Scriptum* también otro argumento contra la interpretación subjetiva de las probabilidades. Según Popper esa interpretación haría ininteligible cualquier teoría del aprendizaje.¹² Supongamos que después de n repeticiones de un experimento o de un tipo de acontecimientos observamos que m -veces ocurre el suceso expresado por a . Tenemos así que $p(a/b) = m/n$. Para un n suficientemente grande no hay casi diferencia entre $(m+1)/(n+1)$ y $m/(n+1)$. De esto podríamos inferir que hay una estabilización de nuestro conocimiento y que nuevas experiencias favorables no aumentarían nuestro conocimiento. En verdad, la interpretación de Popper de este resultado no es muy convincente. De hecho, lo que podemos inferir de este resultado es que habiendo sido corroborada una hipótesis científica muchas veces por evidencias, la aparición de una nueva inferencia favorable no aumenta mucho su grado de certeza, lo que parece razonable.

Hay un tercer argumento presentado por Popper contra la interpretación subjetiva de las probabilidades en el *Pot Scriptum*¹³ que es el siguiente: existe una lógica probabilística, que en rigor es una teoría formal de la probabilidad, esto es un formalismo *ad hoc* cuya interpretación standard es la teoría de probabilidad usual. Un formalismo de ese tipo fue desarrollado por Popper en *L.I.C.*¹⁴ Dentro de ese sistema formal puede ser demostrado el siguiente teorema:

¹²En el *Post Scriptum* Parágrafo * 44 se discute sobre las dificultades que surgen al interpretar el aprendizaje por inducción en términos de la teoría subjetiva de las probabilidades.

¹³Este argumento es expuesto por Popper en el *Post Scriptum* parágrafo *48

¹⁴Popper expone una teoría formal (formalismo) de la probabilidad en *L.I.C.*, Apéndice *IV

si a es $x \sqcap y$, b es $y \sqcap z$, $p(y/x) \sqcap 1$, y $p(x/b)=p(x).p(b)$ entonces $p(a/b)= p(x/b)= p(x) \sqcap p(a)$

Este resultado puede ser interpretado del modo siguiente: si un enunciado a resulta de la conjunción de un enunciado x , y de un enunciado y que se sigue de b , entonces b favorece a a si b es independiente en sentido probabilístico de x . O en otras palabras, la condición de que una evidencia b (que puede ser pensada como el conjunto de premisas de un razonamiento inductivo) favorezca a una hipótesis a (que puede análogamente, ser pensada como la conclusión del razonamiento inductivo cuyas premisas son b) es que b implique parte del contenido de a (esa parte es y) y sea neutral em relación al resto de a ($p(x/b)=p(x).p(b)$, condición de independencia probabilística). De este resultado se sigue que la lógica probabilística no puede representar el razonamiento inductivo pues la conclusión del razonamiento inductivo afirma más cosas de lo que hay en sus premisas. Pero aquí el valor de certeza de x , la parte de la conclusión que no se sigue de b no aumenta por causa de la evidencia b pues $p(x/b) = p(x)$. El aumento de la probabilidad de a (esto es el hecho de que $p(a/b) \sqcap p(a)$) se debe al hecho de que a contiene una parte que está lógicamente implicado por b , y no se debe a ningún efecto de b sobre la parte de a (que es x) que no se sigue de b . Es así que el teorema que estamos analizando afirma que no tenemos inferencia probabilística cuya conclusión amplíe el contenido de las premisas.

5

Popper mantuvo siempre la concepción de que los enunciados conteniendo hipótesis probabilísticas tienen una referencia objetiva. En *L.I.C* aceptó con ciertos reparos la interpretación frecuencial de Von Mises. Popper concedía que las hipótesis probabilísticas se refieren a sucesiones de eventos y que hablan de la frecuencia relativa con que una determinada propiedad P es realizada dentro de una sucesión ω . Pero reprochaba a Von Mises no haber resuelto lo que él llamaba “el problema fundamental de la teoría del azar”, esto es, explicar cómo podemos aplicar nuestras estimaciones de probabilidad a la experiencia. Esto es explicar “cómo puede contrastarse ni corroborarse un enunciado de ignorancia interpretado como enunciado frecuencial” esto es, “¿cómo es posible explicar el hecho de que a partir de la incalculabilidad – esto es, de la ignorancia – podamos sacar conclusiones que cabe interpretar como enunciados acerca de frecuencias empíricas, y que encontramos luego brillantemente corroborados por la práctica?” (Popper, 1962, p. 141). En términos simples, el problema consistía en hacer inteligible cómo una teoría hecha para dar cuenta de sucesiones ideales podía aplicarse a sucesiones aleatorias reales. La idealización que daba origen a las sucesiones de Von Mises provenía según Popper de los dos axiomas: el axioma de convergencia y el axioma de aleatoriedad. Popper pensó que era posible rehacer la teoría de Von Mises de manera de disminuir el hiato entre las sucesiones físicas reales y las sucesiones

ideales de Von Mises, y que eso podía ser hecho eliminando el axioma de convergencia y construyendo la teoría matemática de la probabilidad solamente sobre la base del axioma de aleatoriedad. Matemáticamente la teoría de Popper era adecuada en el sentido de que podía ser derivada dentro de ella la ley de los grandes números.¹⁵ Con todo faltaba un requisito de unicidad, la teoría podía dar origen a dos o más estimaciones de probabilidades para la misma propiedad **P** de la misma sucesión \square . Para evitar este problema Popper postuló un axioma de unicidad.

En la interpretación frecuencial la probabilidad no es una medida asociada a un evento aislado, sino una medida asociada a una sucesión de eventos. Sin embargo, podemos definir la probabilidad de que un evento aislado **k** realice una propiedad **P** de la siguiente forma: consideramos una sucesión \square (puede ser una sucesión virtual) que contenga el evento **k** y definimos la probabilidad de que **k** realice **P** como el límite de las frecuencias relativas con que la propiedad **P** es realizada dentro de \square , esto es como la frecuencia de realización de **P** dentro de \square . En *L.I.C.*, Popper consideró la posibilidad de que un evento **k** pudiera pertenecer a dos sucesiones diferentes, sean \square y \square .¹⁶ Podríamos tener dos probabilidades para el mismo evento **k**, según lo consideremos parte de las sucesiones (reales o virtuales) \square y \square . En ese momento Popper no pensó que eso fuera problemático: a Juan Rodríguez como miembro de una determinada clase profesional le correspondería una probabilidad **p** de vivir dentro de 5 años, y como miembro de la clase de individuos entre 40 y 45 años le correspondería otra probabilidad **p*** diferente de vivir dentro de 5 años.

Sin embargo, en el *Post Scriptum* es la consideración de la posibilidad de que un mismo evento según la interpretación frecuencial pueda recibir dos probabilidades es lo que constituye el argumento decisivo para abandonar la interpretación frecuencial por la interpretación en términos de propensiones.¹⁷ En el *Post Scriptum*, Popper pensó que las probabilidades son estimaciones de disposiciones, llamadas por él propensiones, tan reales como las entidades a las que se refieren los términos teóricos de la Física. “Probabilidad” es una palabra que aplicamos para caracterizar la propensión de que una determinada situación experimental repetible tenga un determinado comportamiento. En la interpretación frecuencial son asignadas probabilidades a sucesiones de eventos y no a eventos singulares. En la interpretación en términos de propensiones aceptamos dar probabilidades a eventos singulares.

El tránsito de la interpretación frecuencial a la interpretación en términos de propensiones se acompañó en Popper de la sustitución del formalismo del cálculo de frecuencias por el formalismo de la teoría de la medida. Muchas veces el epistemólogo, a la búsqueda de análisis conceptuales que expliquen el cambio de teorías, olvida los

¹⁵Ver *L.I.C.* párrafos 61-63.

¹⁶El análisis de los enunciados probabilísticos singulares aparece en *L.I.C.*, párrafo 71.

¹⁷En el *Post scriptum* párrafo *53, aparece expuesto el argumento que usa Popper para sustituir la interpretación frecuencial de las probabilidades por la interpretación en términos de propensiones.

condicionamientos producidos por la aceptación de un determinado formalismo. El formalismo del cálculo frecuencial es apto para caracterizar probabilidades discretas donde lo que interesa es determinar la probabilidad de que una variable aleatoria X tome un valor determinado w , en cuanto que el formalismo de la teoría de la medida es apto para caracterizar el comportamiento de variables aleatorias continuas o geométricas, en donde lo que interesa es cuantificar las chances de que una variable aleatoria X tome valores que estén dentro de un determinado intervalo.

Según Van Fraassen¹⁸ puede haber discrepancia entre la estimación de la probabilidad de un evento medida en forma frecuencial y la estimaciones de probabilidad del mismo evento medida en forma geométrica. Van Fraassen considera el caso de una flecha que es arrojada sin parar aleatoriamente sobre un tablero del tipo “tiro al blanco”. Cada uno de los puntos del tablero alcanzados por la flecha puede ser considerado un elemento de una sucesión infinita. Sea \square esa sucesión. Medida en términos frecuenciales la probabilidad del suceso “el punto tocado por la flecha está en \square ” es 1. Pero en términos geométricos la probabilidad de ese suceso debe ser proporcional a la medida Lebesgue (la medida Lebesgue es una extensión de las medidas de longitud, área y volumen para intervalos de la recta, del plano y del espacio euclideo de tres dimensiones a una clase más amplia de conjuntos llamados borelianos, generados a partir de esos intervalos) del conjunto \square y la medida de ese conjunto es 0 por ser un conjunto numerable (la medida Lebesgue de un conjunto numerable es 0). Este es un ejemplo que mostraría que tenemos que optar entre el formalismo del cálculo frecuencial y el formalismo de la teoría de la medida. Es claro que el hecho de las aplicaciones de la probabilidad a la Física nos obliga a adoptar el formalismo de la Teoría de la Medida. En principio este último formalismo se adaptaría mejor a una interpretación de las probabilidades en termino de propensiones que a una interpretación frecuencial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOYER, C. *História da matemática*. Traducción portuguesa de Elza Gomide. São Paulo : Edgard Blicher, 1974.
- CARNAP, R. *Logical Foundations of Probability*. Chicago : University of Chicago Press, 1950.
- _____. *The Continuum of Inductive Methods*. Chicago : University of Chicago Press, 1952.
- FELLER, W. *Introduction to Probability Theory and its Applications*. v. 1. New York : John Wiley, 1950.
- HOWSON, C. y URBACH, P. *Scientific Reasoning: The Bayesian Approach*. La Salle, Illinois: Open Court, 1989.
- KEYNES, J. M. *A Treatise on Probability*. London : Macmillan, 1921.
- KOLMOGOROV, A. N. *Foundations of the Theory of Probability*. Traducción inglesa del original alemán de 1933, por N. Morrison. New York : Chelsea Publishing Company, 1950.

¹⁸Ver Van Fraassen, 1980 , p. 184-185.

- LAPLACE, P. S. *Philosophical Essay on Probabilities*. Traducción inglesa del original francés de 1820. New York : Dover Publications, 1951.
- MISES, R.von. *Probability, Statistics and Truth*. London : George Allen &Unwin, 1939.
- PARZEN, E. *Teoria moderna de probabilidades y sus aplicaciones*. Traducción castellana del original inglés. México : Limusa, 1971.
- POPPER, K. *La lógica de la investigación científica*. Madrid : Tecnos, 1962.
- _____. *Realismo y el objetivo de la ciencia, post scriptum a la lógica de la investigación científica*. Madrid : Tecnos, 1985.
- VAN FRAASSEN, B. *The Scientific Image*. Oxford : Clarendon Press, 1980.